

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ**

EXIT

Харків

ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ISSN 1681-7710

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ**

Збірник наукових праць

В и п у с к 5

Харків – 2003

У збірнику відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Для викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями розробки та застосування нових технологій, обробкою інформації, а також для аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова: **КОРОЛЬОВ** **Анатолій Вікторович** (к.т.н., проф., ХВУ).

Члени: **БІЛЬЧУК** **Віктор Михайлович** (д.т.н., проф., ХВУ);

ДЕДЕНОК **Віктор Петрович** (д.т.н., проф., ХВУ);

ЄВДОКИМОВ **Віктор Федорович** (член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., ІПМЕ НАНУ);

ІВАНОВ **Віктор Кузьмич** (д.ф.-м.н., с.н.с., ІРЕ НАНУ);

КАРПЕНКО **Володимир Іванович** (д.т.н., проф., ХВУ);

КОВТУНЕНКО **Олексій Петрович** (д.т.н., проф., ЦНДІ ОВТ);

КОНОВАЛЕНКО **Олександр Олександрович** (академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., РІ НАНУ);

КРАСНОБАЄВ **Віктор Анатолійович** (д.т.н., проф., ХДТУСГ);

ОЛЕКСАНДРОВА **Алевтина Олександрівна** (д.ф.-м.н., проф., ХВУ);

ПРИЛЕПСЬКИЙ **Євген Дмитрович** (д.ф.-м.н., проф., ХВУ);

СВИЩ **Володимир Митрофанович** (д.т.н., проф., НТ СКБ “Полісвіт”);

СМЕЛЯКОВ **Сергій В’ячеславович** (д.ф.-м.н., проф., ХВУ);

СТАСЄВ **Юрій Володимирович** (д.т.н., проф., ХВУ);

СТРЕЛКОВ **Олександр Іванович** (д.т.н., проф., ХВУ);

ТОЛУБКО **Володимир Борисович** (д.т.н., проф., НАОУ);

ФЕДОРОВИЧ **Олег Євгенович** (д.т.н., проф., НАКУ “ХАІ”);

ФОМЕНКО **Олег Миколайович** (д.т.н., проф., ХВУ);

ХАРЧЕНКО **В’ячеслав Сергійович** (д.т.н., проф., НАКУ “ХАІ”);

ЧИНКОВ **Віктор Миколайович** (д.т.н., проф., ХВУ).

Відповідальний секретар: **КУЧУК** **Георгій Анатолійович** (к.т.н., с.н.с., ХВУ)

Адреса редакційної колегії: 61023, м. Харків, вул. Сумська 77/79, РВВ ХВУ.

Телефони редакційної колегії: 43-17-95 (голова),

40-28-47 (секретар, консультації, прийом статей).

*Затверджено до друку Вченою Радою Харківського військового університету
(протокол № 77 від 24 вересня 2003 р.)*

*Занесено до “Переліку № 1 наукових фахових видань України”,
затвердженого постановою президії ВАК України від 9 лютого 2000 р., № 2-02/2
(технічні науки, № 114)*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7357 від 29.05.2003 р.

ЗМІСТ

Стасев Ю.В. Защита информации в автоматизированной системе управления войсками и оружием	3
Деденок В.П., Хачатуров В.Р., Петренко А.С. Влияние фазовых и частотных нестабильностей когерентного гетеродина на качество когерентного накопления эхо-сигналов	10
Фоменко О.Н., Журавлёв А.А. Универсализация математической модели траекторного управления аэробаллистических летательных аппаратов в окрестности малых нормальных перегрузок	18
Певцов Г.В., Русских В.Л., Лупандин В.А. Синтез непараметрических алгоритмов распознавания образов, заданных сложными эталонными описаниями, на основе аппроксимации статических усредненных функций правдоподобия полигонами Смирнова	28
Кобзев А.В., Бовкун А.Н. Показатели точности определения угловых и пространственных координат источников радиоизлучения средствами радиоэлектронного контроля в условиях дальнего тропосферного распространения радиоволн	33
Резниченко А.М., Ямницкий В.А., Мишура И.И. Имитационная модель блеска космических объектов	44
Баранник В.В., Гринёв Д.В. Метод цветоразностного сжатия изображений	52
Буданов П.Ф., Даник Ю.Г., Кальной С.Е. Быстродействие полупроводниковых фрактальных газочувствительных элементов	56
Рыбалко С.В., Холодная З.Б. Классификация фракталов по типам фрактальных структур и областям их применения	61
Гиневский М.И., Кучук Г.А., Пашнев А.А. Оценка параметров, влияющих на изменение величины средней задержки пакета данных в информационно-телекоммуникационной сети	71
Худов Г.В. Вычисление весового множителя при оптимизации двухальтернативных решений в задачах совместного поиска и обнаружения объектов	80
Кононов В.Б. Алгоритм работы системы управления при решении задачи оптимального распределения однородных средств резерва в ходе конфликтной ситуации с целью нанесения максимального урона противнику	85
Бобир Є.І., Пантелей Ю.В. Методика оцінки ефективності процесу реалізації комплексного алгоритму для перспективних АСУ реального часу в умовах впливу перешкод	90
Воробьев В.И., Городнов В.П., Фык О.В. Таксономический показатель уровня эффективности применения частей и подразделений внутренних войск МВД Украины	96
Богаатов О.И., Кондратьева Е.Е., Кондратьев В.Н., Стопченко Г.И. Вопросы выбора критерия эффективности СБИС, проектируемых в	

САПР, основанной на пространственно-временной модели	105
Лабенко Д.П., Лабенко О.Д. Один із підходів до оцінки стійкості автоматизованих систем управління	111
Бильчук В.М., Александрикова Н.А. К вопросу разработки метода оценки достоверности значения элемента информационного ресурса объекта	114
Харченко В.С., Пискачева И.В. Метод многоверсионного мажоритарного резервирования цифровых управляющих вычислительных систем и исследование их с использованием имитационного моделирования	120
Пустоваров В.Е., Оробинский В.В., Шевченко В.В. Гармоники выпрямленного напряжения 12-пульсовых выпрямителей	125
Батуков А.П., Скляр В.В., Дегтяренко В.В. Методика обеспечения живучести распределенных систем управления	130
Кузнецов А.А., Чевардин В.Е., Кучерявенко И.В. Алгоритмы аутентификации в сетях ISDN	140
Кулинич И.А., Парфенов Ю.Э., Сосунов А.А. Модель для обоснования требований к показателю качества радиотехнической следящей системы	145
Шийко О.М., Телухін В.О., Михайлик Р.Ю. Математична модель руху некерованого опереного реактивного снаряда в збуреній атмосфері	151
Харченко В.С., Мухаметов З.Г., Токарев В.И. Имитационная модель для исследования живучести и выбора параметров многоярусных резервированных структур	160
Арасланов М.Р., Батурицкий М.П., Гартванов В.Г. Моделирование направленных свойств антенны РЛС П-37 для имитации сигнально-помеховой обстановки	166
Ямницкий В.А., Роянов А.Н. Методика учета баллистического коэффициента при принятии решения о штатном или нештатном протекании управляемого спуска с орбиты	173
Галицкий О.Ф., Пичугин М.Ф. Основные положения методики определения рационального соотношения между внутрисистемными проверками систем вооружения, облетами, учебными и боевыми стрельбами	180
Панченко А.Н., Rogozin A.C., Рыкун В.Г. Снижение пробойной напряженности электрического поля при нахождении в разрядном промежутке заряженных микрочастиц	185
Арепьев С.В. Выбор методов защиты информации по критерию эффективности при наличии априорных данных о противоборствующей стороне	192
Карлов Д.В., Мисайлов В.Л., Рафальский Ю.И. Потенциальные показатели качества обнаружения низколетящих целей в условиях существования тропосферного волновода над морской поверхностью	196

Гнатушенко В.В. Розпізнавання даних дистанційного зондування різного просторового розрізнення	202
Бобыр Е.И., Лещенко И.Е. Оценка качества поисковых систем ...	209
Марыкинский О.Е. Измерительный комплекс и система управления траекторией движения измерительного зонда в трехмерном пространстве	214
Кучмиев В.Г., Доценко Н.В., Чумаченко И.В. Оценка реберных характеристик М-графов	219
Реферати	224

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 5

Харківський військовий університет

Відповідальний за випуск *А.В. Корольов*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7357 від 29.05.2003 р.

Комп'ютерна верстка *ІОЦ ХВУ*

Техн. редактор *А.В. Рисована*

Коректор *А.І. Шахова*

Підписано до друку 26.09.2003 р.

Формат 60x84/16

Папір офсетний

Друк офсетний

Друк. арк. – 15,0

Обл.-вид. арк. – 14,75

Наклад 150 прим.

Опубликовано:

[Пустоваров В.Е., Оробинский В.В., Шевченко В.В. Гармоники выпрямленного напряжения 12-пульсовых выпрямителей // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), № 5(27). – Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2003. – С. 125-130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2456294>].

Ключевые слова: электроэнергетика, электрические машины, вентильные преобразователи, высшие гармоники.

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2003/5>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/14781>

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/14781/soi_2003_5_20.pdf

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32883>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32883/1/2003_Pustovarov_Garmoniki_vypryamlennoho.pdf)

[Press/32883/1/2003_Pustovarov_Garmoniki_vypryamlennoho.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32883/1/2003_Pustovarov_Garmoniki_vypryamlennoho.pdf)

ГАРМОНИКИ ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 12-ПУЛЬСОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

проф. В.Е. Пустоваров, В.В. Оробинский, к.т.н. В.В. Шевченко

Предложен приближенный метод расчета гармоник выпрямленного напряжения многопульсовых выпрямителей.

Постановка проблемы. В настоящее время на промышленных предприятиях в общей структуре электрических нагрузок значительное место занимают нелинейные нагрузки. Их источниками являются в первую очередь различного рода вентильные преобразователи (ВП), главным образом тиристорные, установки дуговой и контактной электросварки, дуговые сталеплавильные печи и рудно-термические печи, газоразрядные лампы, силовые магнитные усилители и трансформаторы. Эти нагрузки потребляют из сети ток, кривая которого оказывается несинусоидальной, а в некоторых случаях и непериодической; в результате возникают нелинейные искажения кривой напряжения сети или, другими словами, несинусоидальные режимы.

Несинусоидальные режимы неблагоприятно сказываются на работе силового электрооборудования, систем релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи. Возникающие в результате высшие гармоники (ВГ) негативно сказываются на показателях качества электроэнергии. Экономические ущербы обусловлены главным образом ухудшением энергетических показателей, снижением надежности функционирования электрических сетей и сокращением срока службы электрооборудования. Иногда имеет место ухудшение качества и уменьшение количества выпускаемой продукции.

Основной круг вопросов, составляющих содержание этой проблемы, сводится к следующим: оценке электромагнитной совместимости источников ВГ и других нагрузок, т.е. влияния ВГ на электроустановки и возникающего при этом экономического ущерба; количественной оценке ВГ тока, генерируемых различными нелинейными нагрузками, и прогнозированию значений ВГ тока и напряжения в системах электроснабжения; снижению уровней ВГ.

Анализ литературы. Одним из источников ВГ являются различного рода выпрямительные устройства. Анализ значений ВГ выпрямленного напряжения (табл. 1) показывает, что чем выше число пульсаций выпрямленного напряжения q за период, тем меньше содержание высших гармо-

нических, а следовательно, качество выпрямленного напряжения повышается [1]. Это оправдывает целесообразность применения многопульсовых выпрямителей, в частности 12-пульсовых.

Таблица 1

Эффективные значения высших гармонических составляющих выпрямленного напряжения в процентном выражении

Номер и частота высшей гармонической составляющей		Число пульсаций, q							
		2		3		6		12	
n	f, Гц	$\frac{U_{d(n)}}{U_{d0}}$, %	$\frac{I_{I(n)}}{I_{I(1)}}$, %						
2	100	41,14			50,00				
3	150		33,33	17,68					
4	200	9,43			25,00				
5	250		20,00		20,00		20,00		
6	300	4,04		4,04		4,04			
7	350		14,29		14,29		14,29		
8	400	2,24			12,50				
9	450		11,11	1,77					
10	500	1,43			10,00				
11	550		9,09		9,09		9,90		0,99
12	600	0,99		0,99		0,99		0,99	
13	650		7,69		7,69		7,69		7,69
14	700	0,73			7,14				
15	750		6,67	0,63					
16	800	0,55			6,25				
17	850		5,88		5,88		5,88		
18	900	0,44		0,44		0,44			
19	950		5,26		5,26		5,26		
20	1000	0,35			5,00				
21	1050		4,76	0,32					
22	1100	0,29			4,55				
23	1150		4,35		4,35		4,35		4,35
24	1200	0,25		0,25		0,25		0,25	
25	1250		4,00		4,00		4,00		4,00

Примечание: В табл. 1 $U_{d(n)}/U_{d0}$ – значение ВГ выпрямленного напряжения в процентном выражении среднего значения выпрямленного напряжения; $I_{I(n)}/I_{I(1)}$ – значение первичного тока в процентном выражении основной гармонической составляющей тока.

В реальных условиях несинусоидальность напряжений сети переменного тока характеризуется присутствием не одной, а многих ВГ. При этом каждая из них оказывает соответствующее влияние на спектральный состав, амплитуды, и начальные фазы ЭДС гармоник выпрямителя. Основными влияющими параметрами являются порядок, амплитуды и

начальные фазы гармоник сети переменного тока, а также нагрузочное состояние выпрямителя [2].

Однако, при симметричных питающих напряжениях наличие в сети переменного тока неканонических гармоник ($v = 5, 7, 17, 19, \dots$) не оказывает существенного влияния на значения ЭДС гармоник порядка $n = 12k$ ($f = 600, 1200, 1800$ Гц, ...) и приводит к появлению гармоник порядка $n = 6k$ при нечетных k ($f_n = 300, 900, 1500$ Гц, ...). Значения ЭДС этих гармоник зависят от начальных фаз ψ_A и амплитуд v -х гармоник. Наличие в сети переменного тока канонических гармоник ($v = 11, 13, 23, 25, \dots$) не приводит к появлению в составе ЭДС 12-пульсового выпрямителя гармоник порядка $n = 6k$ при нечетных k ($f_n = 300, 900, 1500$ Гц, ...) и оказывает значительное влияние на значения ЭДС гармоник порядка $n = 12k$.

Наличие мощных однофазных нагрузок, например электрической тяги переменного тока, приводит к появлению несимметрии напряжений в электрических системах. В этом случае по мере увеличения несимметрии питающих напряжений (при $a_U \ll 10\%$) при прочих неизменных условиях ЭДС гармоник 600, 1200, 1800 Гц, ... снижаются, а всех остальных возрастают. Наибольшее значение ЭДС канонических гармоник (600, 1200, 1800 Гц, ...) наблюдается при симметричных питающих напряжениях [3].

Сравнение ЭДС гармоник 6- и 12-пульсовых выпрямителей при несимметричных синусоидальных питающих напряжениях показывает, что гармоники 100, 600, 1200, 1800 Гц, ..., у таких преобразователей при холостом ходе практически одинаковы, а гармоники 500, 700, 1100, 1300 Гц, ... близки по значению. При одинаковой нагрузке и прочих равных условиях углы коммутации у 12-пульсовых выпрямителей меньше, чем у 6-пульсовых. При номинальной нагрузке коэффициент коммутации δ у 6-пульсового выпрямителя может достигать значений 0,3 ... 0,35, а у 12-пульсового чаще всего не превышает 0,2. Поэтому при нагрузке у 12-пульсового выпрямителя, как при симметричных, так и при несимметричных питающих напряжениях, ЭДС названных выше гармоник меньше, чем у 6-пульсового. ЭДС гармоник 200, 300, 400, 800, 900, 1000 Гц, ... у 12-пульсового выпрямителя значительно меньше, чем у 6-пульсового.

Во многих электрических системах, от которых получают питание подстанции постоянного тока, напряжения являются в большей или меньшей степени и несимметричными, и несинусоидальными [3]. При наличии одновременно и несимметрии, и несинусоидальности количество факторов, оказывающих влияние на спектральный состав ВГ, возрастает. Это значительно усложняет не только расчетные формулы, но и прогнозирование исходной информации на стадии проектирования. Кроме того, это вызывает необходимость включать в состав сглаживаю-

ших фильтров дополнительные резонансные контуры или устраивать специальные двухзвенные или аperiодические фильтры [4].

Цель статьи – рассмотреть приближенный метод расчета гармоник выпрямленного напряжения многопульсовых выпрямителей. Кривая выпрямленного напряжения многопульсовых преобразователей, особенно с учетом несимметричных режимов работы, имеет сложную форму и аналитически записывается совокупностью дифференциальных уравнений по отдельным интервалам периода кривой питающего напряжения. В общем виде формулы для определения высших гармонических в кривой выпрямленного напряжения, записанные в виде коэффициентов Эйлера ряда Фурье, имеют довольно громоздкий вид и требуют использования современной вычислительной техники. С целью снижения трудоемкости этих расчетов разработана упрощенная инженерная методика по вычислению высших гармонических выпрямленного напряжения многофазных преобразователей по значениям гармоник 6-пульсового преобразователя.

Зная амплитуды и начальные углы гармонических составляющих выпрямленного напряжения 6-пульсового выпрямителя, можно с достаточной степенью точности определить амплитуды и начальные фазы гармоник выпрямленного напряжения многофазного преобразователя по формуле:

$$U_k^m = \frac{U_k^6}{n} e^{j\varphi_{k6}} \sum_{i=1}^n e^{j\frac{360}{m}(i-1)k} = U_k^6 K_m e^{j(\varphi_{k6} + \varphi_{km})}, \quad (1)$$

где U_k^6 – амплитуда гармоники выпрямленного напряжения 6-пульсового преобразователя, В; φ_k^6 – начальная фаза k -й гармоники 6-пульсового преобразователя; m – количество пульсаций выпрямленного напряжения за период питающего напряжения; n – количество трехфазных мостов, или $n = m/6$; i – текущая координата трехфазного моста, $i = 1, 2, 3, 4 \dots$; K_m – коэффициент, учитывающий изменение амплитуды многопульсового преобразователя по сравнению с 6-пульсовым;

$$K_m = \frac{1}{n} \sqrt{\left\{ 1 + \sum_{i=1}^n \left[\cos \frac{2\pi}{m} (i-1)k \right] \right\}^2 + \left\{ \sum_{i=1}^n \sin \left[\frac{2\pi}{m} (i-1)k \right] \right\}^2}; \quad (2)$$

φ_{km} – угол, учитывающий изменение угла начальной фазы k -й гармоники многопульсового преобразователя по сравнению с 6-пульсовым:

$$\varphi_{km} = \arctg \left(\frac{\sum_{i=1}^n \sin \frac{2\pi}{m} (i-1)k}{1 + \sum_{i=1}^n \cos \frac{2\pi}{m} (i-1)k} \right). \quad (3)$$

При расчете гармонических составляющих выпрямленного напряжения для сложных мостовых схем на основании известных значений гармоник 6-пульсового выпрямителя необходимо учитывать, что увеличение числа пульсаций m выпрямленного напряжения приводит к уменьшению угла коммутации при одинаковой нагрузке выпрямителей. Кроме этого, преобразователь при переходе от 6-пульсового к 12-пульсовому изменяет угол начальной фазы.

Пример. Определим амплитуду и начальную фазу 8-й и 16-й гармоник 12-пульсового выпрямителя, основываясь на амплитудах и начальных фазах этих гармоник 6-пульсового выпрямителя.

По графикам (рис. 1, 2) [3] определим амплитуды U_k^6 и начальные фазы ϕ_k^6 8-й и 16-й гармоник 6-пульсового выпрямителя при угле коммутации $\gamma = 15^\circ$: $U_8^6 = 14,5$ В; $\phi_8^6 = 225^\circ$ и $U_{16}^6 = 7,5$ В; $\phi_{16}^6 = 110^\circ$ соответственно.

Рис. 1. Величины гармонических составляющих выпрямленного напряжения на выходе 6-пульсового выпрямителя

Рис. 2. Зависимости начальных фаз гармоник ϕ_k от угла коммутации

По формулам (1) и (3) определяем амплитуды напряжений и начальные фазы 8-й и 16-й гармоник, которые равны $U_8 = 12,56$ В; $\phi_8 = 195^\circ$ и $U_{16} = 6,89$ В; $\phi_{16} = 140^\circ$ соответственно. Полученные расчетным путем результаты не противоречат теоретическим [2].

Выводы: 1. Можно отметить, что чем больше количество пульсаций выпрямленного напряжения, т.е. выше порядок пульсового напряжения, тем меньше содержание высших гармонических составляющих.

2. Расчет спектра ВГ можно вести упрощенным способом, основываясь на расчетах спектра ВГ выпрямителей с меньшим количеством пульсаций, т.е. методику расчета спектра ВГ 12-пульсовых выпрямителей можно ис-

пользовать для расчета спектра ВГ 24-пульсовых выпрямителей, а также, в перспективе, и для выпрямителей с большим числом пульсаций выпрямленного напряжения за период.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурков А.Т. *Электронная техника и преобразователи.* – М., Транспорт, 1999. – 657 с.
2. Жежеленко И.В. *Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий.* – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 265 с.
3. Бадер Д. М. *Электромагнитная совместимость.* – М., Транспорт, 2002. – 464 с.
4. *Двенадцатипульсовые полупроводниковые выпрямители тяговых подстанций / Б.С. Барковский, Г.С. Магай, В.П. Маценко и др.; Под ред. М. Г. Шалимова.* – М.: Транспорт, 1990. – 127 с.

Поступила 21.07.2003

ПУСТОВАРОВ Владимир Евгеньевич, канд. техн. наук, профессор, профессор УИПА. В 1961 году окончил Харьковское высшее военное авиационно-инженерное училище. Область научных интересов – радиоэлектроника и электроэнергетика. E-mail: vladimir@ic.kharkov.ua.

ОРОБИНСКИЙ Виталий Вячеславович, магистр УИПА. В 2002 году окончил Украинскую инженерно-педагогическую академию. Область научных интересов – электроэнергетика.

ШЕВЧЕНКО Валентина Владимировна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры “Электроэнергетики” УИПА. В 1977 году окончила ХПИ им. В.И. Ленина. Область научных интересов – электрические машины, нетрадиционные источники энергии.
